

Ferramenta da Terapia Sistêmica:

Técnica de Escuta Empática

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Técnica de Escuta Empática é uma ferramenta da Terapia Sistêmica utilizada para validar as emoções e experiências dos membros da família, promovendo a compreensão e o acolhimento das vivências individuais no contexto familiar.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Sistêmica; Escuta Empática.

Etimologia: O termo "terapia" tem origem no Grego "therapeía", relacionado ao tratamento de doenças ou distúrbios. Sistêmica deriva de "sistema", do Latim "systēma", que significa "conjunto de

Enciclopédia da Conscienciologia
elementos inter-relacionados e interdependentes".
Escuta vem do Latim "excultare", que significa "ouvir
atentamente".

Neologia: Técnica de Escuta Empática é um
neologismo técnico da Terapia Sistêmica.

II. Fatuística

Pensenologia: A aplicação da Técnica de Escuta
Empática está inserida no holopensene da terapia
sistêmica, promovendo a empatia e a compreensão
das vivências emocionais dos membros familiares.

Fatologia: Esta ferramenta terapêutica compreende
os seguintes aspectos:

Acolhimento das emoções: O terapeuta sistêmico
utiliza a escuta empática para acolher e validar as
emoções expressas pelos membros da família,
oferecendo um espaço seguro para a expressão dos
sentimentos.

Compreensão das experiências: Através da escuta
atenta e empática, o terapeuta busca compreender
as experiências individuais dos membros familiares,
reconhecendo a subjetividade e a diversidade das
vivências.

Enciclopédia da Conscienciologia

Validação dos sentimentos: A técnica de escuta empática permite validar os sentimentos e as experiências dos membros da família, reforçando a importância de reconhecer e respeitar as diferentes percepções e realidades pessoais.

Fortalecimento dos vínculos: Ao sentir-se compreendido e validado, o membro da família experimenta um fortalecimento dos vínculos afetivos e uma maior sensação de pertencimento e conexão com os demais.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Técnica de Escuta Empática pode ser potencializada pela atuação de amparadores extrafísicos especializados em terapia sistêmica, que oferecem assistência e inspiração durante o processo terapêutico, auxiliando na promoção do acolhimento e da compreensão mútua entre os membros familiares.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A utilização da Técnica de Escuta Empática pode potencializar o sinergismo terapêutico quando integrada a outras abordagens psicoterapêuticas, como a terapia familiar, a terapia cognitivo-comportamental e a terapia centrada na

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
pessoa, ampliando as possibilidades de intervenção
e os benefícios terapêuticos.

Principiologia: Esta ferramenta terapêutica está fundamentada no princípio da empatia, que preconiza a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender suas emoções e experiências a partir de sua perspectiva única.

Codigologia: A Técnica de Escuta Empática está alinhada ao código de ética da Terapia Sistêmica, que preconiza o respeito pela subjetividade e pela diversidade dos membros da família, promovendo um ambiente terapêutico colaborativo e inclusivo.

Tecnologia: A aplicação da Técnica de Escuta Empática pode envolver a utilização de diferentes recursos e estratégias, como o uso de perguntas abertas, o parafraseamento, a validação emocional e a expressão de empatia não verbal, favorecendo uma comunicação mais autêntica e significativa entre o terapeuta e os membros da família.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta familiar especializado em Terapia Sistêmica; membros da família em busca de

Enciclopédia da Conscienciologia
acolhimento e compreensão de suas emoções e experiências.

Masculinologia: O terapeuta facilitador da Técnica de Escuta Empática; o pai, a mãe e os filhos envolvidos no processo terapêutico de validação emocional e compreensão mútua.

Femininologia: A terapeuta dedicada à aplicação da Técnica de Escuta Empática; as mães e as filhas participantes das sessões terapêuticas em busca de apoio emocional e compreensão.

Hominologia: O Homo sapiens therapeuticus empathicus; o Homo sapiens familialogicus empathicus.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Técnica de Escuta Empática pode ser exemplificada pela atitude do terapeuta sistêmico ao ouvir atentamente as preocupações de um adolescente sobre suas dificuldades na escola, oferecendo compreensão e apoio emocional sem julgamentos ou críticas.

Culturologia: A Cultura da Escuta Empática valoriza a importância de validar as emoções e experiências dos membros familiares, promovendo uma

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
comunicação mais autêntica e significativa no contexto familiar, favorecendo o fortalecimento dos laços afetivos e a resolução construtiva de conflitos.

VI. Acabativa

A Técnica de Escuta Empática é uma ferramenta eficaz da Terapia Sistêmica utilizada para validar as emoções e experiências dos membros da família, promovendo o acolhimento e a compreensão mútua no contexto familiar, favorecendo o fortalecimento dos vínculos afetivos e o bem-estar emocional de todos os envolvidos.